

ISSN (en línea) 2683-9199

XLIII

Seminario de Edición y Crítica Textual

Buenos Aires

2023

Incipit está indizada en el LATINDEX Directorio y en las siguientes bases de datos bibliográficas: Núcleo Básico de Revistas Argentinas, BINPAR/Malena, ERIH Plus, LatinRev, ROAD, MLA (Modern Language Association), DIALNET (Universidad de La Rioja, España), International Medieval Bibliography (Universidad de Leeds, Inglaterra) y MIAR. Asimismo es parte de los registros de: Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini (Prato, Florencia, Italia), Centre de documentation Andre Georges Haudricourt (CNRS, Francia), MEDIEVALIA (Universidad Autónoma de México), Portal del Hispanismo (Instituto Cervantes, España), IBZ (Internationale Bibliographie der geistes-und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur / International Bibliography of Periodical Literature on the Humanities and Social Sciences), IBR (International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature on the Humanities and Social Sciences), estas dos últimas con sede en Berlín (Alemania), Mirabel, Wikidata, CORE, Sudoc, WorldCat, y Google Scholar.

La revista está categorizada en el nivel de excelencia del Sistema Latindex (Grupo 1) e integra el Núcleo Básico de Revistas Científicas del CONICET.

Publicado por
Seminario de Edición y Crítica Textual
Palacio Sarmiento
M. T. de Alvear 1650 (C1060AAD) - CABA
República Argentina
secrit@conicet.gov.ar
<https://iibicrit.conicet.gov.ar>

© 2023 Incipit
ISSN (en línea) 2683-9199

INCIPIT

Fundador

†Germán Orduna

Directora

María Mercedes Rodríguez Temperley

Secretarios de Redacción

Juan Héctor Fuentes

Pablo E. Saracino

Correctora

Andrea María Estrada

Gestión Open Journal System

Gabriel Calarco

Gimena del Río Riande

Incipit es el boletín anual del Seminario de Edición y Crítica Textual (SECRIT).

Destinado a difundir los trabajos del Seminario, publica colaboraciones originales dedicadas a los problemas y métodos de edición y crítica textual de obras españolas de la Península y de América, desde la Edad Media a nuestros días. También entran en su campo desde problemas codicológicos y noticias de archivos y repositorios bibliográficos, hasta temas de lengua, estructura y estilo vinculados al texto o a la historia del texto.

Ejercerá la dirección el Director del SECRIT, asistido por un Consejo Editorial y Asesor integrado por especialistas de la Argentina y del extranjero, que cumplirán funciones de referato.

Antiguos miembros del Consejo Asesor
In memoriam

Keith Whinnom †1986
(Universidad de Exeter)

Derek Lomax †1992
(Universidad de Birmingham)

Ángel Battistessa †1993
(Universidad de Buenos Aires)

Ignacio Chicoy-Daban †1997
(Universidad de Toronto)

Lloyd Kasten †1999
(Universidad de Wisconsin)

Manuel Alvar †2001
(Universidad Complutense-Madrid)

Guillermo Guitarte †2001
(Boston College)

Rafael Lapesa †2001
(Universidad Complutense-Madrid)

Bruce Wardropper †2004
(Duke University)

Diego Catalán †2008
(Universidad de California)

Margherita Morreale †2012
(Università degli Studi di Padova)

Alberto Varvaro †2014
Università di Napoli

Alberto Blecuá †2020
(Universidad Autónoma de Barcelona)

Consejo Asesor

- Carlos Alvar (Universidad de Alcalá)
- Vicenç Beltran (Accademia Nazionale dei Lincei)
- Patrizia Botta (Università di Roma “La Sapienza”)
- Juan Carlos Conde (Universidad de Salamanca)
- Giuseppe Di Stefano (Università di Pisa)
- Charles B. Faulhaber (University of California at Berkeley)
- Inés Fernández Ordóñez (Universidad Autónoma de Madrid)
- Emily Francomano (Georgetown University)
- Laurette Godinas (Universidad Nacional Autónoma de México)
- Fernando Gómez Redondo (Universidad de Alcalá)
- Javier Roberto González (Universidad Católica Argentina)
- Marta Haro Cortés (Universitat de València)
- Alejandro Higashi (Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa)
- Carlos Heusch (École Normale Supérieure de Lyon)
- Johannes Kabatek (Universität Zürich)
- Maxim P. A. M. Kerkhof (Radboud Universiteit Nijmegen)
- María Jesús Lacarra (Universidad de Zaragoza)
- José Manuel Lucía Megías (Universidad Complutense de Madrid)
- Julián Martín Abad (Biblioteca Nacional de España)
- Alberto Montaner Frutos (Universidad de Zaragoza)
- Miguel Ángel Pérez Priego (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
- Pedro Sánchez-Prieto Borja (Universidad de Alcalá)
- Joseph T. Snow (Michigan State University)
- Barry Taylor (British Library)
- Isabel Uría (Universidad de Oviedo)
- Aengus Ward (University of Birmingham)

Consejo Editorial

Guillermo Alvar Nuño (Universidad de Alcalá)

Filipe Alves Moreira (Universidade do Porto)

Hugo O. Bizzarri (Université de Fribourg)

Elisa Borsari (Universidad de Córdoba)

Gloria B. Chicote (Universidad Nacional de La Plata)

Lilia E. Ferrario de Orduna (IIBICRIT)

Leonardo Funes (Universidad de Buenos Aires - IIBICRIT)

Manuel Hijano Villegas (Durham University)

Marta Lacomba (Université Bourdeaux Montaigne)

José Julio Martín Romero (Universidad de Jaén)

José Luis Moure (IIBICRIT)

Jorge N. Ferro (IIBICRIT)

Devid Paolini (The City College of New York)

Lourdes Soriano Robles (Universitat de Barcelona)

Carina Zubillaga (Universidad de Buenos Aires - IIBICRIT)

INCIPIT
XLIII
(2023)

ÍNDICE

PALABRAS DE LA DIRECTORA..... 9

ARTÍCULOS

FRADEJAS, Juan Manuel: *Ex Cenobio Sancti Ysidori Legionensis usque ad Bibliothecam Regiam Belgicam: de Partidas, Cronicones y Sermones romances* 15

BOHDZIEWICZ, Soledad, y BORELLI, Marcela: Catálogo de fragmentos manuscritos de la Biblioteca y Centro de Investigación “San Alonso de Orozco” 39

GRASSO, Ludmila: Las composiciones de mossén Francesc Barceló en *Les trobes o Lahors de la Verge* (LV *74) y su vínculo con el sistema literario valenciano tardomedieval: recursos formales, tópicos literarios (y una propuesta de edición crítica) 93

MARINI, Massimo: *Santa Fe, cuán bien pareces*: un romance fronterizo de tradición impresa y manuscrita..... 151

CONDE, Juan Carlos: Buenos Aires-Cambridge, 1947: sobre la llegada de María Rosa Lida a los Estados Unidos y una línea nonata de su investigación..... 177

NOTAS

HOOK, David: Sobre las relaciones textuales de *La destrucción de Jerusalem* (Toledo: Sucesor de Pedro Hagenbach, c. 1510?)227

RESEÑAS

Pascual-Argente, Clara. *Memory, Media, and Empire in the Castilian Romances of Antiquity. Alexander's Heirs*. Brill publishing. Series: The Medieval and Early Modern Iberian World, Volume: 83, 2022 (Agustina Miguens) 237

Casais, Alejandro (ed.), *Dossier "Materia de Bretaña en el mundo ibérico"*, en *Letras*, 86, julio-diciembre 2022 (Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires), 2022 (Manuel Abeledo) 243

Hijano Villegas, Manuel (ed). *Estoria del fecho de los godos*. Edición crítica y estudio. 2 volúmenes. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2021 (Maximiliano Soler Bistué)..... 251

Diego Vila, *Furores impresos. La saga de las primeras lecturas del Quijote*, Madrid: Pigmalión, 2022 (Erica Janin) 257

Patrizia Botta (coord.), *Poesía y música en la Roma barroca. El cancionero español Corsini 625*, Nápoles: Liguori, 2022. (Claudia Inés Raposo) 263

LIBROS RECIBIDOS EN DONACIÓN..... 271

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS..... 273

Reseñas

Patrizia Botta (coord.), *Poesía y música en la Roma barroca. El cancionero español Corsini 625*, Nápoles, Liguori, 2022, 611 pp., eISBN 978-88-207-6951 (eBook).

Poesía y música en la Roma barroca. El cancionero español Corsini 625, es la edición crítica de este cancionero escrito a principios del siglo XVII en la Ciudad Eterna, que recoge treinta y tres poemas españoles, sobre todo tradicionales, junto con su música e indicaciones para la ejecución, posiblemente, compilado por un guitarrista español al servicio del príncipe Peretti. Viene precedida por una serie de estudios introductorios, agrupados bajo el título “El Cancionero en su contexto”, de los cuales el primero es la presentación de la coordinadora y editora, la Dra. Patricia Botta, “Un florilegio de poesía tradicional”, en la que subraya el abordaje multidisciplinario del manuscrito (hispanistas, musicólogos, paleógrafos e historiadores) y brinda información sobre su contenido, casi todo compuesto por poesías en arte menor, provenientes de la lírica popular. Asimismo, releva la bibliografía existente sobre el *Cors625*, en general escasa, aunque en los últimos once años se han sumado diversos estudios que se han volcado ampliados en este libro, los más recientes de Patrizia Botta y sus colaboradores en esta edición, Aviva Garribba, Debora Vaccari, Massimo Marini. La obra aporta, entonces, los estudios de los veintidós poemas ya editados y de los diez inéditos, y constituye el más completo aporte hasta la fecha al conocimiento de este manuscrito. También, la editora se extiende sobre la métrica, sobre la que aclara que, salvo el soneto dedicatorio, el número 0, dos octavas, *Si un verdadero amor, amor meresçe*, y una en dialecto siciliano incluida en la ensalada *Un Percacho*, y el sexteto alirado de Lope de Vega *En una larga ausencia*, el resto de las composiciones son, como ya se ha dicho, de forma tradicional, y de diverso género y versificación, villancicos, romances y otros, con predominio de octosílabos, aunque abunda el anisosilabismo, propio del canto oral. La rúbrica de *Cançión* que se aplica a los primeros veinte poemas aludiría no a la forma métrica sino al hecho de que son cantados. En cuanto a los temas, predomina el amoroso,

aunque hay textos satíricos, burlescos, eróticos y algunos narrativos, como el ya mencionado *Percacho* y los romances *Por las montañas de Jaca* y *Que no hay tal vida en esta vida*. Con respecto a la autoría, el *Cors625* no la establece para ninguno de los poemas incluidos, aunque de acuerdo a otros testimonios pueden adjudicarse algunos a nombres conocidos como Lope, Quevedo, Alcázar o Argensola, y hay cabezas que son glosadas o citadas por otros autores. En lo que se refiere a la tradición textual y a las relaciones con otros testimonios, la Dra. Botta destaca que el manuscrito presenta varios rasgos llamativos: contiene dieciséis versiones únicas, no registradas ni en España ni en Italia, y siete glosas únicas de cabezas que aparecen en otras obras, dos de ellas, solo registradas en manuscritos italianos. El resto son versiones de tradición múltiple, algunas circulantes tanto en la península ibérica como en territorio italiano, otras, solamente en este último. En cuanto a las versiones únicas, siete de ellas pueden explicarse porque son de tema itálico y, por lo tanto, de interés local, no así el resto. De las versiones de tradición múltiple, las tres que son de exclusiva circulación italiana se hallan no solo en cancioneros conservados en Roma, sino también en manuscritos conservados en otras ciudades italianas e, incluso, en un pliego suelto de 1592 de la Ambrosiana de Milán, lo que es prueba de la gran afición que había en ámbitos curiales y aristócratas por la poesía popular hispana cantada y tocada en “guitarra a la española”. El resto de las versiones de tradición múltiple son aquellas que también circularon en España, como el romance *Por las montañas de Jaca*, la letrilla *Si queréis que os enrame la puerta*, o el pregón *¿Hay quien me quiera comprar?*, textos de autores famosos como *Las cuerdas de mi instrumento* de Quevedo, también conocido como *Punto en boca*, o *Esto que me abrasa el pecho*, de Lope, además de las cabezas sueltas del repertorio tradicional, entre ellas, aquellas de las que el *Cors625* aporta glosas únicas. Otro detalle notable es que de algunos poemas guarda una variante distinta del resto de la tradición como *Punto en boca*, que parece derivar de un modelo temprano y perdido que se difundió en Italia y quedó preservado en el manuscrito. Para concluir, se puede decir que en el *Cors625* existe

un núcleo español de poemas y un núcleo italiano de poemas españoles que circulan o se componen en Italia, como los *única* que podrían ser, por lo menos alguno de ellos, obra del guitarrista-compilador que compone sobre sus recuerdos personales, como la batida que se describe en el *Romanze de la caza de Bracciano* o *Que no hay tal vida en esta vida*, o el viaje de Nápoles a Roma que se narra en *El Percacho*. Finalmente, Patrizia Botta destaca con respecto al *Cors625* su brevedad, la inclusión de la notación musical, su condición de cancionero tradicional que antologa los cantares más famosos del repertorio hispánico, el hecho de ser copiado en Roma, lo cual documenta la difusión de un cancionero de tipo español en un ambiente que no lo era pero gustaba de las canciones, la música y la guitarra española, con mecenas que fomentaban su circulación y nucleaban compositores, artistas e intérpretes en sus cortes, además del color local aportado por poesías de tema romano o italiano, y desde el punto de vista de la historia textual, el aporte de varios casos de *única* que no han tenido otros cauces de transmisión.

Sigue a esta introducción la sección II, “Los aspectos musicales, o la huella del compilador”, por Francisco Zimei, quien comienza considerando los aspectos musicales y destaca que estudiar la poesía cantada desde una doble perspectiva, literaria y musical, permite restituir a un poema su real modalidad de apreciación, basada justamente en la ejecución; la aproximación por separado de ambos aspectos ha llevado a que, frecuentemente, sea la música la que acaba relegada, como si fuera un elemento accesorio. Sin embargo, la música, afirma Zimei, es un modo de determinar el impacto de un poema y a las personas y motivos que contribuyeron a su transmisión. Por otra parte, al tratarse el *Cors625* de un compilado de lírica tradicional, cobra especial relevancia el canto, no solo porque es el vehículo de su transmisión, sino porque las diferentes interpretaciones aportan un plus de significación al insistir, por ejemplo, en una palabra, o introducir estribillos para sorprender o buscar la complicidad del público, con lo que cada performance era única y representativa del ejecutante. De la misma manera que la voz, el acompañamiento instrumental puede dotar a cada frase de diferente

intensidad, dosificando el ritmo y el apoyo armónico. La guitarra a la española se prestaba muy bien para estos fines, sobre todo, por su facilidad de uso, se podía tocar con la técnica de los acordes, rasgueando las cuerdas con las puntas de las uñas, y no requería saber leer las notas, por lo que se volvió muy popular. El método que se difundió identificaba con las letras del alfabeto las distintas posiciones de los dedos en los trastes. Los poemas del *Cors625* están dotados, en efecto, de alfabeto, escrito en letra minúscula y en tinta roja en la interlínea de los versos y encima de la sílaba donde cae la modulación. Entre una letra y otra se volvía a tocar el mismo acorde, la frecuencia quedaba librada al ejecutor y su habilidad de ritmar los rasgueos, moviendo la mano en el mismo sentido o hacia arriba y hacia abajo, lo que se indicaba en las tablaturas con pequeños segmentos verticales colocados en la parte superior, que señalaban la dirección de los golpes. Por debajo de la rúbrica, cuatro letras en mayúscula definían el tema del “Pasacalle”, es decir, el patrón rítmico empleado como introducción o estribillo musical, destinado a repetirse, incluso, cuando explícitamente estaba apuntado con *maniculae* al principio de las coplas. Dos letras más, S y B, aparecen en ocasiones al margen y al principio de los versos para marcar si la interpretación vocal corresponde al registro de “soprano” o “baxo”. Falta en la mayoría de los cancioneros la línea melódica, sobreentendida por su gran difusión oral, con lo cual solo queda el componente verbal, en el cual, sin embargo, se observan repeticiones de versos y palabras de acuerdo con las exigencias del canto. En este punto Zimei subraya la importancia de reconstruir la notación musical de las piezas a partir de otros testimonios dotados de pentagrama para apreciar su plenitud expresiva. Solo cuatro canciones de *Cors625* se conservan en diferentes fuentes dotadas de pentagrama, por entero o parcialmente: la 13, *Si queréis que os enrame la puerta*, la 17, *Ay que no oso*, la 18, *Arrojome las naranjicas* y el 19, *En esta larga ausencia*. A continuación, se expone sobre los trabajos de John Baron y Gerardo Arriaga en la reconstrucción de la música de estas poesías, y cómo contribuyen a entender el clima expresivo en el que el anónimo compilador llevó a cabo el *Cors625*, sin

duda, una persona muy calificada en la difusión italiana de la lírica popular hispánica. A partir de aquí, el estudioso sigue las huellas del compilador, comenzando por el soneto dedicatorio a Michele Peretti, que permite suponer que era un guitarrista español a su servicio y al de su hermano, el Cardenal Montalto, y prosigue por las composiciones que tienen un fondo autobiográfico, el *Romanze de la caza de Bracciano* y *El Percacho*, que asimismo son ejemplos del estilo recitativo originado en Nápoles el siglo anterior, que combinaba canto y declamación. Esto le permite suponer que este guitarrista español era originario de Nápoles, conocedor del repertorio tradicional y también hábil en el nuevo estilo recitativo que se estaba imponiendo en ese momento. Luego, a partir de diversos documentos que establecen la relación de mecenazgo que los hermanos Peretti tuvieron con dos compositores napolitanos, Antonio Gutiérrez (muerto en 1608) y su hijo Pedro, virtuosos del canto y la guitarra, concluye que el compilador fue Pedro Gutiérrez, y que la redacción del manuscrito tuvo lugar entre otoño de 1605, cuando Michele Peretti era aún marqués, como rezaba la antigua dedicatoria, y los primeros meses de 1613. Cierra este apartado un apéndice en el cual Zimei traspone los acordes de todos los pasacalles del códice a notación musical moderna.

La sección III, “Versos para el príncipe: notas codicológicas y paleográficas”, escrita por Cristina Mantegna y Francesca Santone, es un erudito estudio del manuscrito. Este indica que el escriba no era un copista profesional, y que fueron dos manos, la primera copia los primeros veinte poemas a partir de un antígrafo, la segunda seguramente concluyó el códice poco tiempo después, en una letra más sencilla, respetando la organización del texto, pero agregando una estrofa en los márgenes de dos composiciones en el margen, adición debida a un olvido o a un genuino acto creador. Por el tipo de letra, y algunos rasgos ortográficos e indicios fonéticos, el escritor debía ser de origen italiano: el primero, seguramente, un escriba al servicio de un compositor, y el segundo, es posible conjeturar que fuera Pedro Gutiérrez, el guitarrista español que Zimei identifica como el compilador. Sin embargo, no

resultan decisivas para su identificación el cotejo de la letra con la de las dos cartas dirigidas al duque de Mantua editadas por el dicho Zimei en el apartado de su autoría.

La última sección, “Los hermanos Peretti en el «Gran teatro del mundo romano»”, cuya autora es Isabella Ianuzzi, explica el entorno político, social y cultural del momento histórico en que fue escrito el *Cors625* y su significado en ese contexto. Para ello, ahonda en la historia de la familia Peretti, comenzando por el Papa Sixto V y continuando con su hermana, Camilla y sus sobrinos nietos, Alesandro y Michele, y los hijos de este, todos cercanos al partido español. También describe el papel de las actividades culturales, tales como la música, el ballet y las representaciones teatrales como forma de ostentar poder por parte de la curia y la aristocracia, y el rol de la caza como espacio de recreo y relación de los círculos más íntimos, como se desprende de la lectura del *Romanze de la caza de Bracciano*. También brinda alguna nota biográfica sobre la familia Gutiérrez, los músicos ya mencionados más arriba.

A continuación, la edición propiamente dicha, introducida por Patrizia Botta y realizada en conjunto, como dijimos, con Garribba, Vaccari y Marini. Cada poema, con su correspondiente pasacalle a continuación de la rúbrica, está seguido por la lista de los testimonios y variantes, el análisis de la estructura, la descripción del tema y los tópicos, léxico, figuras retóricas, comentarios de edición por comparación con otros testimonios, si correspondieran, y la difusión y la transmisión textual. No podemos, dada la extensión del corpus, ahondar en cada uno de ellos, solo destacar la erudición y rigurosidad de los autores, la exhaustividad del análisis, el meticuloso rastreo de fuentes y testimonios. Como nota de color, para quien escribe desde el cono sur, resaltamos la mención de nuestro *Martín Fierro* en el estudio de *Las cuerdas de mi instrumento* y de dos testimonios presentes en Argentina, uno, el de este último texto, en el Ms. 62 de la Biblioteca Nacional y otro, de *Tal es la esperanza mía*, en *El Cancionero popular de la Revista de derecho historia y literatura*, de la recordada editorial Peuser.

Cierran el volumen, luego de la bibliografía, los índices y las notas sobre los autores, y el facsímil del manuscrito.

La obra presenta una edición cuidada (un mínimo error es la repetición de “quiero” en el verso 22 de la canción novena, que no está presente en el manuscrito) y es de gran utilidad para los investigadores, no solo de la literatura áurea, sino también para los de la música barroca y para los historiadores interesados en las prácticas culturales involucradas en la articulación de las políticas de poder del Imperio español con los Estados italianos y el Papado en los siglos XVI y XVII.

CLAUDIA INÉS RAPOSO

Universidad de Buenos Aires